

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILI FANINI O'QITISHDA ONLAYN PLATFORMALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS QIYINCHILIKLARI

Ph.D., dotsent **Sh.B.Bekchonova**
Nurmanov Sh.M.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17275877>

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili fanini o'qitishda onlayn platformalardan foydalanishda uchraydigan qiyinchiliklar haqida bo'lib, ham professor o'qituvchilar, ham o'quvchi talabalar o'rtasida uchraydigan muammo va qiyinchiliklar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'limda LMS platformalari, onlayn ta'lim, interaktiv munosabat, Google Classroom, Zoom, Google Meeting.

Boshqa fan dasturlariga qaraganda, aynan xorijiy tillarni o'qitish jarayonida juda ko'plab qiziqarli va diqqatni o'ziga jalb qiluvchi omillardan foydalanib kelinadi. Bunga sabab, tilni o'rganuvchining o'rganilayotgan til muhitiga tezroq moslashishidir. Aynan xorijiy tillarni o'qitishda juda ko'plab o'quv qo'llanmalar va uslubiy nashrlar chiqarilgan. Turfa xil taqdimotlar va video qo'llanmalar ishlab chiqilib, barchasi tilni o'rganish muhitini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda. Ayniqsa, ingliz tilini o'qitish butun dunyo bo'ylab shu qadar rivojlanganki, u haqidagi o'quv qo'llanmalarining son-sanog'i yo'q. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini onlayn platformalar orqali o'qitishning o'ziga xos qiyinchiliklari haqida fikr yuritimiz.

Ingliz tilini onlayn platformalar orqali o'qitish deyilganda, ko'p soha mutaxassislarining hayoliga onlayn konferensiyalar o'tkazishda qo'llaniladigan Zoom, Google Meeting, Google Classroom va boshqa LMS (Learning Management System) turlari kelishi ajablanarli holat emas. Chunki an'anaviy ta'lim berish tartibi ushbu platformalarda davom ettiriladi xolos. Aytaylik, ingliz tili fani o'qituvchisi mavzusiga doir taqdimotni tayyorlaydi va xuddi an'anaviy uslubda dars o'tilgani kabi uni o'quvchilarga tushuntirib beradi. So'ngida darsga doir mashqlar berilib, mustaqil bajarish uchun vazifalar tayinlanadi. Aslida darsning bu ko'rinishi an'anaviy o'tilgan darsning samaradorligidan salkam 60-70% pastroqdir. Eng yomoni o'quvchi yoshlarda onlayn ta'lim borasida salbiy fikrlarning yuzaga kelishi va fanga qiziqishning yo'qolishiga olib borishidir. Qolaversa, viloyatlarning chekka hududlarida internet aloqasining sust ishlashi ham ta'lim jarayonida onlayn platformalarning o'rnini pasayishiga olib keladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari kesimida fakultet va kafedralarning o'z veb sahifasi bo'lmasligi ham katta kamchilik. Ko'plab xorijiy universitetlarning fakultetlararo veb saytlar mavjud bo'lib, tegishli fakultet talabasi aynan fakultetning sayti orqali ishlaydi. U yerda kafedra, kafedra o'qituvchilarining ilmiy ishlari, erishgan yutuqlari bilan talaba tanishib chiqishi mumkin.

Biz yuqorida sanab o'tgan onlayn platformalar darslarni faqat belgilangan vaqtda sodir bo'lishiga va internet bilan aloqasi yaxshi bo'lmagan talabalarda darsda real vaqtda qatnashish imkonini bermaydi. Nufuzli xorijiy universitetlar tajribasiga suyanadigan bo'lsak, professor-o'qituvchilar uchun dars taqdimotlarini video darslik qilib yozib olishlari uchun maxsus universitet studio xonalari mavjuddir. Ushbu darsliklar universitet maxsus saytiga yuklanib, talaba uni istalgan vaqtda yuklab olishi va istalgan vaqtda o'qib o'rganish imkonini beradi. Tizim shu qadar o'ylanganki, talaba video darslikni oxirigacha ko'rmaguncha, unga vazifalarni topshirish sahifasi ochilmaydi. Aslida ham bu kabi masalalar professor-o'qituvchilarning muammolari emasdir, chunki oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilar uchun shu kabi onlayn video darsliklar yaratadigan maxsus studio xonalar yaratib berishlari joizdir.

Ta'kidlab o'tganimizdek, bu yerda dasturiy ta'minot masalasi universitet ko'lamida eng avval ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan masaladir. Talabalar o'rtasida ham Axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarining mavjud bo'lmashligi ham jarayonning qiyinlashishiga olib keladi. Tizimdan foydalanishda kerakli jihozlarning yetarli darajada mavjud bo'lishi boshqa masala. Chunki, o'quv jarayoniga kirgan har bir shaxs o'ziga kerakli bo'lgan o'quv qiroli bilan ta'minlanish majburiyatini oladi.

Ko'plab o'quvchi talabalarda uchraydigan eng faol muammolardan biri bu profilni to'g'ri yurita olmaslik va tizimdan samarali foydalanish ko'nikmasining mavjud bo'lmashligidir. Internet sahifalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni bartaraf eta olmaslik, yoxud ularni tushunmaslik nafaqat ta'limning sifatiga, balki uning jarayonining buzilishiga ham olib boradi.

Onlayn ta'lim tizimining umumiy qiyinchilik va kamchiliklarini quyidagilar deb hisoblash mumkin:

- o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv aloqaning mavjud bo'lmashligi;
- ta'lim texnologiyalariga oid bilim va malakaning kamligi;
- o'quv kursining yaratilishi va ketma-ketlikda tuzilishga doir kamchiliklar;
- ta'lim sifatiga keltiriladigan salbiy ta'sir;
- o'quv jarayoniga oid materiallarning yuklanishidagi kamchiliklar;
- vazifalarning o'z vaqtida topshirilmashligi;

Bugungi kunning texnologik imkoniyatlari bilan biz yuqorida sanab o'tgan muammolarni juda tez fursatlardan bartaraf etish va ta'limning onlayn platformalarda o'tkazilishini sifatli tashkil etish mumkin. Buning uchun albatta to'g'ri qo'yilgan reja va maqsadlarning o'zi kifoyadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mutalipova M.J., Xalq pedagogikasi, Toshkent: 2017 yil.
2. Ismoilov O.A., Nazarov Sh.Q., Ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar, Toshkent: 2012 yil.
3. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. A. Abdukodirov, A.X. Pardayev. - T.: Fan, 2009.
4. onlineedu.uz veb sahifasi.